

ALISHER NAVOIY: ILM VA HUNARNI ULUG’LASH- TARAQQIYOT POYDEVORI

Hamdamova Gulchehra

Andijon viloyati Izboskan tumani

2-son texnikumi tarix fani o’qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18619686>

Annotatsiya: Mazkur maqolada buyuk mutafakkir, davlat arbobi, ikki tilli zullisonayn shoir, jahon tarixida eng ko’p so’z ishlatgan qalam soxibi Alisher Navoiyning ilm hamda hunarning inson shaxsi kamol topishidagi o’rni, komil insonni shakllantirishdagi yetakchi mezon sifatidagi ahamiyati haqida qarashlari uning g’azal, ruboiy va mashhur dostonlari misolida tahlil etiladi.

Kalit so’zlar: Alisher Navoiy, davlat qurilishi, hunar afzalligi, Temuriylar davri, ijtimoiy faoliyat, hunar turlari, ilm nurlari, insonparvarlik, renessans, rivojlanish, ijtimoiy –iqtisodiy hayot, farzand tarbiyasi, Navoiy o’g’itlari.

Sharq dunyosining javohiri, g’azal mulkinging amiri, avlodlariga lutfu marhamat aylab eng sara asarlar, dostonlar orqali inja go’zal ma’naviy- madaniy -adabiy meros qoldirgan hazrat Mir Alisher Navoiyni biz o’zbek mumtoz adabiyotining ham asoschisi, darg’asi deb bilamiz. U nafaqat nafis so’z yaratuvchisi, balki Temuriylar saltanatining yuksalishiga zalvorli hissa qo’shgan, yuqori martabalarga ega va loyiq bo’lgan mukammal davlat arbobi darajasida ham tarixda o’z o’rnini topgan barkamol insondir.

A.Navoiy yashagan yillari (1441-1501) sharq renessansining Temuriylar hukmronligi gullab yashnagan paytiga to’g’ri kelgan. Bu davrda ilm va san’at, hunarga eng buyuk oliy qadriyatlar sifatida qaralgan. Navoiy insonning qadri uning boyligi yoki kelib chiqishi bilan emas, balki ma’naviy go’zalligi va qo’lidagi hunari bilan o’lchanishini bayon etgan, ilm egalarini davlatning tayanchi deb bilgan. Alloma o’z asarlarida insonni hayvonot olamidanda ajratib turgan narsa bu uning ilmi va hunari ekanligini ta’kidlagan, hatto o’ziga ham ilm borasida talabchan bo’lgan.

Ilm, Navoiy, senga maqsud bil,

Emdiki, ilm o’ldi, amal aylag’il.

Ilm borasida so’z yuritganda Navoiy “Zulmatni yoritguvchi mayoq” deb ilm o’rganishning ahamiyatini ta’kidlagan:

Ilm, asrab odamni balodan qutqarur,

Kimki ilm o’rgansa, el otin tutqarur.

Ilmsiz odam-mevasiz daraxt kabidur

Ilmli kishi har yerda izzat topadur.

Navoiy ilm olish bilan birga uni o’rgatguvchilarga ham doim ta’zimda bo’lishlikka chaqirgan:

Haq yo’linda kim sanga bir harf o’qutmish ranj ila

Aylamak bo’lmas ado oning haqin yuz ganj ila.

Navoiyning haqli ta’kidlashicha, ilm insonni jamiyatga foydasi tegadigan, yovuzliklardan qaytaradigan kuchdir.

“Hayratul abror” asarida ilm xususida shunday degan:

Ilm navo nafi’ga qilsang amal,

Shulasig’a topmagay ofat xalal.

Ilmki, maqsud andin amaldur,
Balki, amal ilm ila mukammaldur.

“Mahbub-ul qulub” asarida Navoiy olimlarni toifalarga ajratadi, ularning xalqqa nafi tegadigani va ilmining ommaga foyda keltirmaydiganlari haqida ta’riflaydi. Biz bu o’rinda nafaqat Navoiy asarlariga, balki boshqa adiblarning hikmatlariga ham tayanishimiz mumkin

Ilm o’qib amal qilmagan – yer haydab, urug’ qadamagan dehqon kabidir.

Har kimki ilm o’rgansayu lekin unga amal qilmasa u olim emas, ustiga kitob yuklangan eshakka tenglanadi.

Navoiy ilmni odob birlan chambarchas ko’radi, ziynatlanishini ta’kidlaydi:

Adab kichik yoshdagilarni ulug’lar, martabasiga yetkazar.

Ilm ila odam bo’lur mashhur,

Odob ila olam bo’lur masrur.

Ruboiylarida ilmga chanqoqlik, limning benihoyaligi yoritilgan (xalqona)

Kimki ilm yo’lida zahmat chekar,

Oxir oqibat zafar mevasin ekar.

Ilmsizlik- zulmat, ilm- yorug’ nur,

Kimki nurli bo’lsa, ko’ngli ham hurur.

Navoiyning asosiy qahramonlaridan biri Farhod bolaligidan ilm olishga intilgan, ilmga oshno bo’lgan ideal shaxsdir:

Etti yoshida bo’ldi ilmga oshno,

O’n yoshida bo’ldi barchaga peshvo.

Har necha ilm bo’lsa dunyoda bisyor,

Farhod barini qildi ixtiyor.

Ishda mahorat ko’rsatib ko’nikmalarni hosil qilish haqida ushbu satrlarni keltirishimiz joiz:

Kishikim qilsa bir ishda mahorat,

Bo’lur ul ishdin anga yuz bashorat.

Farhod muxandis-U tog’ni teshib suv keltiradi Bu ham ilmning ishi, natijasidir.

U rassom va naqqosh, ajib go’zalliklar yaratadi. Yunon va Sharq falsafasini biladi.

Navoiy o’z asarlarida ilm o’rganishning farz ekanligini, ilm olishning, unga amal qilishning shart ekanligini, odob bilan ilmni boyitish uni ziynatlash bo’lishligini ta’kidlaydi. Ilmsiz kishining jaholat ichra qolishini, ilmning sharaf va izzat ichida bo’lishini, ilmga yetgan kishi elga rahnamo bo’lishini, johil o’z yo’lini ham topa olmasligini, ilm insonga nur, jaholat esa qalbga zulmatligini ko’rsatib berdi.

Yana “Hayratul abror”, “Maxbubul-qulub” asarlariga murojaat etamiz. Ularda ilm egallashning afzalliklari bilan birga hunar egalarini ham fasllarda tavsiflaydi. Hunar egalari hech qachon xor- zor bo’lmasliklarini bayon etadi.

Kishi hunar bila azizdur el aro

Hunarsiz kishining qadri yoqdur aro.

Hunar yo’qolmaydi, mol-dunyo vafo qilmaydi. Hunar egasini qiyinchilikdan asraydi.

Hunar eldin ketmas, mol ketur,

Hunar egasin balodan qutqarur.

Agar kishida hunar bo’lmasa u na sharaf topadi, na shon topadi.

Yo’q ersa kishida hunar, ne sud,

Jahonda anga yoq sharaf, yo'q vujud.

Hunarli odam hech vaqt xorlik tortmaydi, o'jiz bo'lmaydi.

Hunarli kishi xor bo'lmas hech zamon,

Hunarsiz kishi bo'lg'ay elga ayon.

Inson berilgan rizqni hunar orqali topadi, o'ziga rizq ehiklarini ochadi

Hunar birla topgil tiriklik yo'lin

Ki hunarsizga yopuqdur rizq eshigin.

Hunarni asrab takomillashtirib ,sayqallab uni kelajak avlodga yetkazib bermoq ham insonning burchlaridan biridir.

Hunarni asrag'il, hunar- davlating,

Hunar bilan ortar shon va shavkating.

Kimiki hunarsiz- uldur notavon,

Hunarli kishiga quldur bu jahon.

Navoiy ruboiylarida hunarga qattiq urg'u beradi va biz uni quyidagicha keltiramiz:

Qo'lingda hunar bo'lsa, xor bo'lmassan,

Kishi oldida sen zor bo'lmassan.

Hunar ganji tugamas, bitmas aslo,

U bilan hech kimga zor bo'lmassan.

Navoiy asarlari orasida “Mahbubul qulub”ni hunarlar keng yoritilgan asar desak mubolag'aga yo'l qo'ymagan bo'lamiz. Hayotining kuzagida yozmish bu asarida jamiyatdagi har bir kasb egasiga- kosib, dehqon, me'mor, zargar, muhandis...ga alohida to'xtaladi. Allomaning hunar borasidagi fikrlari izohsiz har toifa insonga yetib boradi: Hunarsiz kishi –mevasiz daraxt kabidir, faqat o'tinga yaraydi.

Har kimning hunari bo'lsa u dunyoning aziz va muhtaramidir.

Kasbning eng yaxshisi-o'z mehnating bilan topilgan nondir.

Sevimli qahramonimiz Farhod oliynasab shahzoda bo'lsada hunar egallashda hammadan o'zgan, Navoiy ta'biricha yetti iqlim hunarini o'rgangan ustadir. U hunarini o'rgatishda qizg'onmaydi, jamiyatga foydasi tegishiga doim tayyor bo'ladi:

“Hunarni asrabon netkumdir oxir

Olib tuproqqamu ketgumdir oxir”-deb ishga belini bog'laydi.

Hunarni o'rgan adibdin, ey o'g'ul,

Ki, bo'lsun ikki olamda yuzing gul.

Navoiyning asarlaridan o'rganib ko'nglimiz ko'targanicha gavharlarni yoritishimiz mumkin:

Olam ahlining bezagi-hunardir.

Hunari bor kishining rizqi keng bo'lur.

Hunar kishilarni muhtojlikdan xalos etadi, bekorchiligiga yo'l qo'ymaydi, ta'magirlikdan asraydi.

Xalq hikmatiga ko'ra “Ilm-aqlning nuri bo'lsa, hunar- qo'lning quvvati va hayotning tayanchidir.”

A.Navoiydan boshqa yana ko'plab allomalarimiz- Yusuf Xos Xojib (Qutadg'u bilig), Mirzo Abdulqodir Bedil, Jaloliddin Rumiy, Pahlavon Mahmud, Zahiriddin Muhammad Bobur, Sa'diy Sheroziy va boshqalar ham kasb-hunarni o'z asarlarida ulug'laganlar.

Navoiyning quyidagi satrlari:

Aql ila olam yuzini obod qil,
Xulq ila olam elini shod qil.

Bobomizning purhikmat so'zlari go'yoki biz yoshlarga qilingan maslahat, o'git kabi ahamiyat kasb etadi. Navoiyning asarlaridan ko'rinib turibdiki boylik kelib ketuvchi narsa, lekin hunar- inson bilan qabrgacha boruvchi sodiq hamrohdur. Biz o'quvchi yoshlar bilim o'rganish bilan bir qatorda albatta biror hunarning etagidan tutishimiz joizligini o'rgatganlar. Navoiy asarlari yosh avlodni bilimli, vatanparvar va mehnatsevar bo'lib yetishishlariga yordam beradi. Yoshlar kelajakda turmush farovonligining ikki kaliti –ilm va hunarni astoydil egallashlari kerak.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Navoiy.A. Mahbub ul qulub- Toshkent.G.'G'ulom nomidagi nashriyot.2011.
2. Navoiy.A.Xamsa.-Toshkent,Fan, 2010.
3. Navoiy.A. Farhod va Shirin. Toshkent, Fan, 2010
4. Navoiy.A.Xayratul- abror. Toshkent, Fan , 2010.
5. Bertel's .E. Navai I Djami- Moskva. Nauka 1965.
6. Qayumov. A. Navoiy davri va ijtimoiy muhit. Toshkent, Fan, 1991.
7. Erkinov .A. Alisher Navoiyning siyosiy faoliyati va Temuriylar saroyidagi nufuzi.
8. Xondamir. Makorim ul-ahloq. Toshkent .Fan, 1967.